

FOREIGN EXPERIENCE OF PREPARING YOUNG PEOPLE FOR FAMILY LIFE

Suletbaeva Ella Serikbaevna

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychological Sciences, Associate Professor of the Department of "Pedagogy, Psychology and Educational Technologies" of the National Center of the Republic of Karakalpakstan for training teachers in new methods.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12531450>

ARTICLE INFO

Received: 18th June 2024

Accepted: 24th June 2024

Online: 25th June 2024

KEYWORDS

Premarital preparation, sex education, marriage, youth, infidelity, family life, virtual sex.

ABSTRACT

The article analyzes the foreign experience of preparing young people for family life. Each country has its own customs of marriage. Preparing young people for family life, the American school emphasizes preparation for marriage, responsibility of fatherhood, sex education.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Сулётбаева Элла Серикбаевна

Доктор философии (PhD) по психологическим наукам, доцент кафедры «Педагогика, психология и образовательные технологии» Национального центра Республики Каракалпакстан по обучению педагогов новым методикам.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12531450>

ARTICLE INFO

Received: 18th June 2024

Accepted: 24th June 2024

Online: 25th June 2024

KEYWORDS

Добрачное подготовка, половое воспитание, брак, молодежь, измена, семейный жизнь, виртуальный секс.

ABSTRACT

В статье анализируется зарубежный опыт подготовки молодежи к семейной жизни. Каждая страна имеет собственные обычаи заключения брака. Готовя молодежь к семейной жизни, американская школа акцентирует внимание на подготовке к браку, ответственности отцовства, половом воспитании.

Семья – это один из главных институтов общества. В соответствии со своей основной функцией деторождения и обеспечений преемственности в развитии она относится к фундаментальному социальному институту, в котором формируются основные нормы и ценности. Как отмечает Я. Щепаньский, «из всех социальных институтов семья является единственным социальным организмом, разрастающимся изнутри»[4]. В семье человек воспитывается, получает основные умения и навыки, необходимые в процессе социализации [5].

В подготовке молодежи к семейной жизни большую роль играет научно-популярная литература, которая большим тиражом публикуется, быстро

распространяется, легко читается и усваивается, несмотря на образовательный уровень читателя и служит всегда семейным советчиком особенно сложной семейной ситуации. К ряду таких книг можно отнести труды доктора психологии, одной из популярных, признанных экспертов по вопросам семьи и брака, известного учёного в области женской психологии и семейных отношений, автора бестселлеров "Танец гнева", "Секреты счастливой семьи" Харриет Лернера [117, 118] (6,7).

Проблемы с семьей изучались такими зарубежными авторами как В.В. Нагаевым, Ю. Сызраном, Д. Кутсаром, Э.Тийтом, А.Тавитом, Х. Лернером и др.

Научные взгляды таких зарубежных ученых, как И.Бахофен, Ж.Ф.Ман Леннон, Л.Морган, Э.Вестерман и другие методично изложены в диссертации Н.Х.Лутфуллаевой [2].

Подготовка к семейной жизни за рубежом осуществляется по-разному. Так, например, в Германии она входит в очень широкую внешкольную деятельность, целью которой является укрепление семьи в рамках воспитания, где взаимодействуют производство, социальные и политические учреждения и организации. В Венгрии занятия носят характер воспитательного урока с участием родителей, врачей и психологов. В Японии предмет подготовка к семейной жизни преподается уже в начальных классах. А в России с 1985 года в старших классах был введён предмет этика и психология семейной жизни. На сегодняшний день этот предмет обучается в форме факультатива. В Польше в 1973 году в школах был введён курс «Подготовка к семейной жизни», которая с годами по содержанию отставала от требований времени и в исследовании польского ученого М.Собчак [3] был апробирован обновлённый по содержанию вариант данного курса. Результаты исследования показали существенную динамику в знаниях и учениях учащихся, которые оценивались по следующим критериям:

- нравственно-психологическая готовность;
- сексуальная воспитанность;
- готовность к воспитанию детей;
- готовность к выполнению хозяйственной функции семьи;
- социально-правовые знания.

Результаты диссертационного исследования М.Собчак [3] показали существенную динамику в уровне подготовленности учащихся (старшеклассников) к будущей семейной жизни.

Готовя молодежь к семейной жизни, американская школа акцентирует внимание на подготовке к браку, ответственности отцовства, половом воспитании. Целью добрачной подготовки является усвоение совокупности теоретических знаний о браке и интимные отношения с последующим формированием практических умений и навыков их применения. Содержание работы в этом направлении определен как развитие навыков построения успешных отношений: формирование эффективной коммуникативной системы; овладение нестандартными средствами решения конфликтных ситуаций; воспитание чувства преданности; развитие способности заботиться и способствовать индивидуальному развитию партнера; совершенствование умения искренне и откровенно высказывать собственные эмоции и

мысли, аргументированно отстаивать личные убеждения, не провоцируя конфликтных ситуаций и др.

Целью американской системы подготовки молодежи к ответственному родительству является расширение существующей системы знаний, умений и навыков по воспитанию и уходу за детьми и специфики взаимоотношений "родители - дети". Содержание работы в этом направлении определены как воспитание эмпатии и способности заботиться о других как залога понимания и учета родителями потребностей ребенка; раскрытие специфики развития организма ребенка, его физических, психологических, когнитивных, эмоциональных, социальных потребностей и роли родителей в их удовлетворении; представление практических руководств по уходу и воспитанию детей, призванных создавать безопасную среду, что стимулирует рост и развитие ребенка.

Каждая страна имеет собственные обычаи заключения брака. По старинке Индии церемония брака начинается в то время, когда будущие супруги играют в детские игры. Как правило, будущий муж и жена не знают друг друга и часто живут в разных селах. Первое знакомство происходит на празднике помолвки, когда им по 10-13 лет. Детям связывают руки гирляндами из душистых цветов и окропляют председателя водой из священной реки Ганг. Когда они подрастают, назначают день свадьбы.

Традиционный обряд сватовства в юго-западном Китае требует от жениха прислать косынку. В ответ она должна прислать ему связанные ней домашние туфли. Если к ним добавлено вязку бананов, значит, девушка согласна на брак, если зеленый лук - отказывает.

В Ираке распространена законная форма временного брака. Эти браки заключаются на срок от одного месяца до нескольких лет. Девушки, как правило, временными женами не становятся. В шиитских центрах есть слой, который состоит из вдов, разведенных женщин, которые соглашаются на временные браки. Некоторые капризные женщины успевают за свою жизнь до десятка раз выходить замуж.

В селах Турции сохраняется обычай публично брить жениха на улице перед домом невесты, чтобы все видели, что у него растет борода и он настоящий мужчина.

На индонезийском острове Суматра человек, чтобы доказать свою выносливость, должен отнести будущую жену из дома родителей в свой. В Югославии жениху предлагают поднять "эквивалент" невесты - штангу, которая соответствует ее весе.

На Филиппинах жених должен платить за право посетить невесту и за то, что ему разрешили есть и пить при ней, а также за счастье поговорить с ней. Кроме того, жених отдельно платит родителям невесты за воспитание его будущей жены. Построение учебно-воспитательного процесса в высшем учебном заведении на основе равноправия юношей и девушек способствовать формированию у студентов эгалитарных ценностей, уважения к личности независимо от пола.

Весьма ценные, порой неожиданные статистические данные, представленные в работе С.И.Галяутдиновой [1] в соавторстве с Е.В.Азмадеевой под названием "Подготовка к семейной жизни в современной молодежи в условиях проекта школа семейного искусства".

Изучая студентов (семейных), констатируют, что 65% живут в форме гражданского брака. При опросе не семейных студентов на вопрос "Какие формы брака для вас является предпочтительными?" 51,7% выбрали официальный брак, 41,2% студентов предпочли сожительство. При изучении причин привлекательности сожительства как юноши, так и девушки считали "возможность разойтись без формальностей". Большинство юношей отметили "отсутствие обязательств".

Соотношение официального брака и сожительства составила у юноши 36 и 64 процентов, у девушек 75 и 25%. На вопрос "Назовите причины создания семьи и вступления в официальный брак?". При возможности выбора трёх вариантов по степени важности (очень важно, важно, менее важно) у юношей наиболее популярными были ответы: стать самостоятельным и свободным - 55,5%; любовь - 20,1%; так принято 24,4%.

Для девушек особо значим причинами вступления в брак стали: желание уйти от родителей - 42,5%; любовь - 35,6%; решать материальные проблемы - 21,9%.

Понятие "рождения детей" встречалась крайне редко. К угрозам для семейной жизни юноши считают "борьбу за власть", "ссоры между супругами", "алкогольная зависимость", "неумение вести домашнее хозяйство". 33,3% - отсутствие у супругов взаимопонимания, сексуальная неудовлетворенность друг другом, болезнь детей, неумение уступать друг другу. 18,5% - незапланированная беременность, отсутствие доверия, необоснованная ревность одного из супругов, недоверие друг другу.

В ответах девушек угрозой было супружеская измена.

Несмотря на древность института семьи цивилизация, развитие науки и техники, технический прогресс с одной стороны создает идеальные условия, комфорт для жизни человека, с другой стороны порождает новые негативные тенденции и проблемы, ослабляя институт семьи. Одной из таких проблем, непосредственно связанных с техническим процессом, является виртуальный секс. По мнению российских ученых Е.А.Нашенко, И.С.Кон, О.П.Макушина, Э.Мирошникова, Н.Д.Узлов, Н.Гурза и экспертов из дальнего зарубежья Е.Е.Массобы, M.Gziffiths, F.Alenoe Fernandez, A.Cooper, D.Delmaniso, R.Buzg, S.R.Lebum, J.Super, Sh.Tarcl, K.Young появился новый вид удовлетворения сексуальных потребностей – виртуальный секс. Это возможность удовлетворения сексуальной потребности с виртуальным партнером. Этот вид начинает приобретать большую популярность у молодёжи [1; с.1109-1113].

На вопрос «Как вы относитесь к виртуальному сексу?» 42,9% юношей ответили "с интересом", 57,1% - "негативно". Из девушек 63,6% считает это изменой, 24,3% психическим расстройством, новизной ощущений, если со своим партнером - 7,1%, развлечением - 5%.

Если психологически глубже проанализировать ответы девушек, на что не обратил внимания автор этого исследования, то девушки больше признают виртуальный секс, чем юноши, поскольку 63,6% дали нравственную оценку «измена», тем самым подтвердив возможность виртуального секса в семейной жизни.

Идёт глобальная тенденция от естественного к искусственному. Это можно проследить в нашем питании (с первых дней рождения) до последних дней жизни, в нашей одежде, познание окружающего мира, общение, обучение, а теперь и

удовлетворение сексуальных потребностей в виртуальной форме. Если суммировать все ответы у девушек, соглашающихся с использованием виртуального секса, то они составляют 75,7% против 42,9% позитивных ответов у юношей.

References:

1. Галяутдинова С.И., Ахмадеева Е.В. Подготовка к семейной жизни в современной молодёжи в условиях проекта «школа семейного искусства». Журнал «[Вестник Башкирского университета](#)». 2015. № 3. –С. 1109-1113.
2. Лутфуллаева Н.Х. Турмуш қурган талабаларнинг оилавий муносабатларга тайёрлигининг ижтимоий психологик хусусиятлари. Психол. фан. номз. ... дис. – Тошкент: 2006. 167 б.
3. Собчак М. Подготовка старшеклассников Республики Польша к самостоятельной семейной жизни. Автореф.дисс. канд.пед. наук. /13.00.01/. – Москва: 1991.
4. Осипова Л.Б., Горева О.М., Сербина Е.А. Современное состояние института семьи: проблемы и перспективы // Историческая и социально-образовательная мысль. Том 6 №6, Часть 2, 2014, С. 266-269.
5. Тюленев А.Е. «Подготовка учащихся общеобразовательной школы к реализации социальных функций семьи». Москва. 1997г.- С. 81
6. Харриет Лернер. "Танец гнева" The Dance of Anger, 1985, revised in 2005.
7. Харриет [Лернер](#). Секреты счастливой семьи. – Москва: 2017.